

O'ZBEKISTON ZAMONAVIY SHAHARSOZLIGIDA ME'MORIY UYG'UNLASHTIRISH TAMOYILLARINI QO'LLASH BO'YICHA TAKLIFLAR

Djumaqulov Fozil Uzoqovich

Katta o'qituvchi (PhD), "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Xejov Tolya Amirovich

professor, texnika fanlari doktori, "X.M. Berbekov nomidagi Kabardin-Bolqor davlat universiteti" DM FDTU arxitektura, qurilish va dizayn instituti direktori

Berdiyev Malik Xoliqulovich.

Katta o'qituvchi, "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Abdinabiyeva Dilxumor Sherzod qizi

SamDAQU IV kurs talabasi, Samarqand,

Annotatsiya: O'zbekiston an'anaviy me'morchiligi va shaharsozligining handasaviy rivojlanish tamoyillari va mustaqillik yillari shaharsozligining rivojlanish dinamikasi tadqiq qilingan. Tadqiqot predmeti va natijalariga asoslangan holda O'zbekiston zamonaviy shaharsozligida handasaviy uyg'unlashtirish tamoyillarini qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, handasa, dinamika, an'ana, tamoyil.

Kirish. O'zbekiston - qadimgi sivilizatsiya, ulkan madaniy meros va yuksak me'morchilik an'alariga boy mamlakat sifatida, butun dunyo sayyohlarini o'ziga jalb qiladi. Tarixdan ma'lumki, uning ko'plab katta va kichik shaharlarining yoshi o'zida ming yillarni tashkil etadi. Shu sababdan yurtimizda me'moriy yodgorliklar va tarixiy shaharsozlikni o'rganishga, tadqiq qilishga ta'mirlash va tiklashga katta etibor qaratilgan va bu sohada qator qonun xujjatlari qabul qilingan.

Yurtimiz mustaqillikka erishgach xalqimiz o'zining arxitektura yodgorliklarini qayta tiklash, tarixiy shaharlaridagi obidalarni ta'mirlash kabi ko'plab ishlarni amalga oshirdi. Amir Temur, Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy kabi jahonga mashhur kishilarning qadamjolari mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning rahbarliklarida qayta qurildi va yangidan tiklandi. Shuningdek, yurtimizda ko'plab arxitekturaviy shaharsozlik loyihalari amalga oshirildi.

Usullar. O'zbekiston an'anaviy arxitekturasi va shaharsozligining uyg'unlashtirish usullarini tadqiq qilish, olingan ilmiy natijalar asosida, zamonaviy shaharsozlikni takomillashtirish, bugungi kunda bino va inshootlarni an'anaviy me'morchilikning handasaviy uyg'unlashtirish tamoyillari asosida barpo etish va binolarning vizual ta'sirchanligini oshirish, me'morlar oldida binolarni bir-biri bilan garmonik uyg'unlashtirishdan iborat.

Muhokama va natijalar. Mustaqillik yillarida, shaharlarning markazlari, ularning tarixan shakllangan "eski shahar" qismlari qayta tiklandi. Zamonaviy mexmonxonalar, sport majmualari, bozorlar, kollej va litseylar, yangi turar joy binolari va yakka tartibdagi turar-joy, uy loyihalari amalga oshirildi. Qolaversa mamlakatimizda, yo'llar, ko'priklar va boshqa muhandislik inshootlari barpo etish bo'yicha ulkan bunyodkorlik ishlari ro'yobga chiqarildi [1; 4-b.]. Yana ko'plab sanoat ishlab-chiqarish ob'ektlari qad rostladi va landshaft arxitekturasi ham rivojlanishga yuz tutdi.

Qisqa muddat ichida respublikamizda Buxoro neftni qayta ishlash zavodi, Asaka, Samarkand, Xorazm

avtomobil zavodlari, Toshkent motop zavodi, vagonlarni tamirlash va metall quyish sexlari, Dexqonobod kaliyli o'g'itlar, Nukus soda ishlab-chiqarish zavodi, o'nlab gilam va tekstil fabrikalari singari ishlab-chiqarish korxonalari qurildi, tamoman yangi sanoat arxitekturasi yuzaga keldi. Qamchiq dovoni orqali Farg'ona vodiysiga olib boruvchi avtomobil yo'li, Buxoro Gazli Xorazm Qoraqalpog'iston trakti, Zarafshon - Urganch, Boysun - Qumqo'rg'on, Angren-Pop temir yo'llari bunyod etildi. Respublikaning har bir viloyatida yiliga 700-750 tadan yuqori komfortga ega bo'lgan qishloq uylari qurildi. O'nlab allomalar maskanlari, mukaddas joy va qadamjolar asosida me'morial majmualar tamirlandi va yangidan bunyod etildi.

Istiqlol me'morchiligi va shaharsozligi yangi zamonaviy texnologiyalar, landshaftning arxitektura bilan uyg'unlashuvi asosida amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida Toshkentdagi yuqorida nomlangan Shahidlar xotirasi majmuasi, shuningdek Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'dan tashqari Samarqanddagi "Prizident xiyoboni", Buxorodagi "Boqiy Buxoro", Farg'onadagi "Al-Farg'oniy", Termizdagi "Alpomish", Urganchdagi "Avesto", "Al Xorazmiy" bog'lari va Shovot kanali, Guliston shahri markazi va u yerdagi "Do'stlik" kanali yoqasidagi sayilgohlarni ko'rsatib o'tish mumkin [2; 5-b.].

Mustaqillikdan keyin jamoat binolarining arxitekturasi ancha o'zgardi. Bularga misol qilib, Oliy majlis binosi, Oqsaroy - prezident qarorgohi, muzeylar, teatrlar, mehmonxonalar, ma'muriy binolar va boshqa binolarni kiritish mumkin. Bu binolarning ko'pchiligida gumbazning qo'llanilishi milliy me'morchiligimizga xos. Bulardan eng asosiylaridan biri Oliy majlis binosi bo'lib, u o'zida demokratik prinsiplarni mujassamlashtirgan. Katta majlislar zali binoning yadrosini tashkil etadi. U aylana amfiteatr shaklga ega bo'lib, sektorlarga bo'lingan [3; 185- b.].

Shuningdek, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoev tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida so'ngi yillarda yurtimizda yangi turar-joylar

binolari, ta'lim va tibbiyot muassasalari, yangi sanoat ob'ektlari, va boshqa ijtimoiy-maishiy ob'ektlarni qurish hamda mavjudlarini rekonstruksiya qilish, yana shunday Xalqaro biznes markazlarini qurilishi bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda butun mamlakatimiz hududlarida shaharsozlikning barqaror rivojlanayotganligini, "Tashkent City" va "Samarkand City" kabi zamonaviy ishbilarmonlik markazlarining qurilishi, ya'ni "Tashkent City" biznes kompleksining uchrashuvlar, gipyer marketlar, sammit, majlislar o'tkaziladigan Kongresslar markazi binosi, ko'p qavatli turar joy binolari, madaniyat va istirohat bog'lari, mehmonlar biznes muzokaralariga tayyorgarlik ko'rish uchun to'la imkoniyat beradigan muhtasham Hilton oteli - mehmonxonasi binosini tayyor bo'lganligi buning isbotidir.

Bugun O'zbekiston ulkan qurilish maydoniga aylangan. Poytaxtning qoq markazida qurilgan ko'p tarmoqli Humo muz saroyi zamonaviy inshootining barpo etilganligi va Afrosiyob tezyurar poezdi Samarqanddan Toshkentga kishilarni ikki soat ichida etkazadigan, umuman - O'zbekiston hukumati ko'p tarmoqli sport va transport infratuzilmasini rivojlantirishga ham bugun tobora ko'proq e'tibor bermoqda.

Shu nuqtai nazardan, mamlakat rahbarining "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, shaharlar barpo etishda ilg'or mamlakatlarning tajribasidan foydalanish, aholini shaharlarga erkin ko'chishi uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha asosiy chora-tadbirlari ayni muddao bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Umuman, o'tgan yillarda Prezident o'nlab erkin iqtisodiy zonalar va ko'plab sanoat hududlarini tashkil etishga, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va tadbirkorlikka to'sqinlik qilishni bartaraf etishga, shuningdek, shahar va qishloqlarda turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bir qator loyihalar qabul qildiki, M.Selman va F.Starning fikricha, islohotlar shu suratda olib borilsa, mamlakat shubhasiz yaqin o'n yillikda taraqqiyotning yuqori darajalariga erishadi [4].

Mustaqillik yillarining hozirgi barqaror rivojlanib borayotgan zamonaviy shaharsozligida, tarixiy shaharlarni qayta tiklash va zamonaviy shaharsozlikda an'analarni qo'llash, ya'ni uyg'unlik va mutanosiblik g'oyalari asosida yangi zamonaviy ansambllar va komplekslar qurish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti dastur hujjatlarida zamonaviy shaharsozlikning murakkab vazifalaridan biri, ya'ni shaharlar va qishloq joylarini tabiiy-iqlimiy, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy va me'moriy uyg'unlik xususiyatlarini hisobga olgan holda hamda zamonaviy shaharsozlikni rivojlantirish mobaynida, an'anaviy me'morchilikni chuqur o'rganishga bo'lgan talabning oshib borishidir. Shuning uchun O'zbekiston an'anaviy

shaharsozligining boy me'moriy-loyihaviy merosli tarixiy markazlari va binolarini handasaviy uyg'unlashtirish tamoyillarini o'rganish va uni zamonaviy shaharsozlikda qo'llash chora-tadbirlarini belgilash dolzarb masalalardan biridir.

O'zbekiston an'anaviy me'morchiligi va shaharsozligini o'rganar ekanmiz, ulardagi handasaviy va me'moriy uyg'unlik diqqatimizni o'ziga jalb etadi. O'tmishda me'morlar bino va inshootlarni loyihalash hamda shahar hududini shakllantirish masalalarini hal etishda o'ziga xos me'moriy uyg'unlik qonuniyatlaridan foydalanishgan. Bu qonuniyat asosida barpo etilgan va fikrimizning isboti sifatida Samarqandning Registon, Go'ri Amir, Shohi Zinda, Buxoroning Poi-Kalon, Qo'sh madrasa, Chor-Bakr va boshqa ansambllari kabi binolarni sanab o'tishimiz mumkin.

Bugungi kunda bino va inshootlarni an'anaviy me'morchilikning handasaviy uyg'unlashtirish tamoyillari asosida barpo etish va binolarning vizual ta'sirchanligini oshirish nuqtai nazaridan kelib chiqib, me'morlar oldida binolarni bir-biri bilan garmonik uyg'unlashtirish vazifasini qo'yadi.

Tarixdan bizga ma'lumki, O'rta Osiyo olimlari yunonlarning g'oyalarini saqlab qolishgan va o'rta asrlarda ushbu bilimlarni kengaytirgan holda me'morchilik sohasiga qo'llaganlar. Bularga asosan O'rta Osiyo tarixiy shaharlari va jamoat binolari: masjidlar, madrasalar, maqbaralar, xonaqolar, karvonsaroy va rabotlar, chorsu, tim, toq, hammomlar, minoralar kabi me'moriy yodgorliklarni kiritish va ularning handasaviy (geometrik) tamoyillar asosida barpo etilganligini e'tirof etish mumkin.

Bunga birgina misol tariqasida jahonga mashhur Samarqanddagi Registon ansamblini tahlil qilsak maydonning g'arbiy qismida Ulug'bek madrasasi, maydonning sharqiy qismida ham me'moriy uslubda Sherdor madrasasi, shimoliy tomondan maydonni Tilla Kori madrasa va masjidi yakunlaydi.

Bu ansamblning qurilishida maydon juda katta ahamiyatga ega bo'lib, maydonga nisbatan binolarning eni, balandligi va binolar ichidagi ochiq muhitli hovlilar handasaviy (geometrik) tamoyillar va geometrik nisbatlar asosida qad rostlaganini ko'ramiz. Bundan kelib chiqadiki, Registon maydonini model sifatida qabul qilib undan zamonaviy shaharsozlikda quyidagi bino va majmualarni yaratishda foydalanishni taklif etishimiz mumkin.

- Mahalla markazlari;
- Biznes, tadbirkorlik markazlari;
- Jamoat binolari markazlari;
- Shaharlardagi zamonaviy ansambllar;
- Turizmni rivojlantirish markazlari;
- Savdo va ko'ngil ochar markazlari;
- Ilm fan markazlari, kutubxona va kitobxonlik markazlari kabi binolarni loyihalash mumkin.

Umuman olganda, tarixdan ma'lumki, me'morlarimiz matematika va geometriyadan yuqori saviyali bilimga ega bo'lishgan va ular asosida yaratilgan boy me'moriy yodgorliklarimizni o'rgangan

holda ularni zamonaviy me'morchilikda qo'llash yosh arxitektorlar oldiga yangicha vazifalarni qo'yadi.

Demak, zamonaviy shaharsozlikni takomillashtirishda, ya'ni loyihalashda matematik aniq hisob-kitoblar zarurligi, me'morlar binolar hamda shaharlar tarhlarini turli uyg'unlik shakllarini yaratishda geometriyadan oqilona to'g'ri foydalanishi va handasaviy tamoyillar hamda kuchli bilimlar asosida yangidan-yangi g'oyalarni rivojlantirib borishlari zarurki, bunda shaharsozlikdagi muammolar o'z-o'zidan bartaraf etiladi va zamonga chambarchas holda rivojlanadi. Shuning uchun binolar atrofini va shaharlarni matematik, estetik, ma'naviy, milliy, zamonaviy va ba'zan diniy tamoyillarga muvofiq loyihalash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shunday qilib, O'zbekiston an'anaviy arxitekturasi va shaharsozligining uyg'unlashtirish usullarini tadqiq qilish mobaynida, olingan ilmiy natijalar asosida, zamonaviy shaharsozlikni takomillashtirishning quyidagi yo'nalishlari aniqlandi:

- Shahar, kichik shahar, mahallalarning bosh rejalarini kvadrat panjarasimon rejaviy yechimlarda joylashtirish mumkinki, bu zamonaviy shaharsozlikda uyg'unlashgan ansamblarni keng qamrovli rejalashtirish imkonini beradi;

- mikrorayonning asosiy maydonlari, uyg'unlashgan jamoat va biznes markazlari uning asosiy ustunlari, dominantlari bo'lishi kerak;

- binolardan uyg'unlashgan turkumlar, "guldasta"lar yaratish, bunga ranglar va shakllar uyg'unligi asosida erishiladiki, natijada sodda va murakkab uyg'unlashgan shaharsozlik guldastalari loyihalarini yaratish mumkin;

- zamonaviy shaharsozlikni takomillashtirish jarayonida, tarixiy shaharlarni uyg'unlashtirish usullarini qo'llash, yodgorliklarni ta'mirlash va qayta tiklash tizimini ishlab-chiqish.

Xulosa. arxitektorlarimiz zamonaviy shaharsozlikni rivojlantirishda boy madaniy merosimiz tariximizni, ya'ni O'zbekiston an'anaviy shaharsozligining handasaviy (geometrik) uyg'unlashtirish tamoyillarini va jahon tajribalarini o'rganib, chuqur bilimga ega bo'lishsa, xalqaro talablarga javob bera oladigan yangi-yangi g'oya va takliflarni amaliyotga qo'llasa, shaharlarimizning insonlar uchun qulay, chiroyli, betakror hamda barqaror rivojlanib borishi kafolatlanishi muqarrardir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirova T.F. San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi.- Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2012. 4-B

2. Ahmedov M.K. O'zbekiston arxitekturasi va shaharsozligining taraqqiyot yo'llari. - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2016. 5-B

3. Кадырова Т.Ф. Историко - теоретическое исследование проблем архитектуры Узбекистана (XX - начало XXI вв.). Диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры. - Ташкент: ТАСИ, 2008. - С. 185.

4. <https://xabar.uz/iqtisodiyot/aqshlik-ekspyertlar> (kirish vaqti 19.10.2021. 07:48)

5. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 340-342.

6. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, (2), 306-308.

